

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336050>
УДК 338.8

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УЗБЕКИСТАНА

Н.М. Зупарова,

преп.,

Дорожный центр повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Ш.Ш. Ризакулов,

доц. кафедры финансов и бизнеса аналитики,

ОКСОП между УргЭУ и ТГЭУ

И.Н. Кудратов,

зам. начальника,

ОКСОП между УТГЭУ-Пенидикан,

г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматриваются контейнерные перевозки, как составная часть железнодорожного транспорта, представляют собой современный наиболее экономичный вид транспортировки грузов, используемый как во внутренних, так и в международных сообщениях. В статье освещается оценка технико-экономической эффективности применения контейнерных перевозок на железных дорогах Узбекистана. Контейнерные перевозки позволяют значительно сокращать транспортные издержки. В настоящее время планируется дальнейшее развитие и увеличение объема перевозок грузов, особенно в крупнотоннажных контейнерах. В статье анализируется перерабатывающая способность контейнерных терминалов на станции Чукурсай.

Ключевые слова: контейнерные перевозки, контейнерный терминал, экономическая эффективность, технико-экономическое обоснование, рыночная экономика

ASSESSMENT OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF CONTAINER TRANSPORTATION ON THE RAILWAYS OF UZBEKISTAN

N.M. Zuparova,

teacher,

Road center for advanced training, training and retraining of personnel JSC
"Uzbekiston temir yo'llari"

Sh.Sh. Rizakulov,

Assoc. Department of Finance and Business Analytics,
OKSOP between USUE and TSUE

I.N. Kudratov,

deputy boss,

OKSOP between UTGEU-Penidikan,
Tashkent city

Annotation: The article considers container transportation as an integral part of rail transport, which is the modern most economical type of cargo transportation used both in domestic and international communications. The article highlights the assessment of the technical and economic efficiency of the use of container transportation on the railways of Uzbekistan. Container transportation can significantly reduce transportation costs. Currently, it is planned to further develop and increase the volume of cargo transportation, especially in large-capacity containers. The article analyzes the processing capacity of container terminals at the Chukursai station.

Keywords: container transportation, container terminal, economic efficiency, feasibility study, market economy

В процессе перехода к рыночным отношениям в Узбекистане железнодорожный транспорт, как необходимая составная часть общечеловеческой цивилизации, имеет огромное значение в экономическом и социальном развитии общества. Государство, оказывая прямое и косвенное воздействие на все аспекты развития и деятельности транспорта, создает в этой сфере условия для формирования конкурентной среды. Проводятся целенаправленные

мероприятия по дальнейшему развитию транспортного потенциала, что способствует укреплению политической и экономической независимости страны, обеспечивает ее активную интеграцию в мировое сообщество. В частности, осуществляется строительство новых железнодорожных линий внутри страны, проводится реконструкция и электрификация основных транзитных железнодорожных участков, организация новых маршрутов с учетом потребностей клиентуры, коротких и удобных путей перевозок, обновление и модернизация подвижного состава. Контейнерные перевозки, как составная часть железнодорожного транспорта, представляют собой современный наиболее экономичный вид транспортировки грузов, используемый как во внутренних, так и в международных сообщениях. Контейнерные перевозки выполняются различными видами сухопутного, водного и воздушного транспорта при помощи съемных транспортных приспособлений. В контейнерах можно транспортировать любые грузы, допущенные соответствующими правилами к перевозке. Так же контейнерные перевозки позволяют значительно сокращать транспортные издержки. В настоящее время планируется дальнейшее развитие и увеличение объема перевозок грузов, особенно в крупнотоннажных контейнерах [1-3].

На железнодорожном транспорте себестоимость перевозок грузов в сравнении с автотранспортом в среднем в 3-5 раз ниже, а против авиатранспорта 12-15 раз. Затраты труда на железнодорожные перевозки также намного меньше, чем автомобильные и воздушные перевозки. Кроме того, железнодорожный транспорт особенно при электротяге в экологическом отношении значительно чище, чем другие виды транспорта. Следовательно, железные дороги и впредь в качестве основных жизнеобеспечивающих артерий страны будут играть важную роль в стабилизации экономики, оживлении рыночных отношений, развитии внутренних и внешних интеграционных связей отраслей и регионов, туризма, решении вопросов занятости населения и других острых социально-экономических проблем республики Узбекистана.

Государственно-акционерная железнодорожная компания “Ўзбекистон темир йўллари” была образована указом Президента Республики Узбекистан №УП-982 от 7 ноября 1994 года на базе

линейных подразделений, предприятий и организаций системы железнодорожного транспорта, расположенных на территории Республики Узбекистан. Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24 апреля 2014 года “О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах” компания была преобразована в открытое акционерное общество или АО “Узбекистон темир йуллари”, далее АО “ЎТЙ”, где 100 % акций принадлежат государству [4].

Перерабатывающую способность контейнерного пункта можно рассчитывать по двум элементам: по вместимости контейнерных площадок или по количеству кранов.

Для расчета перерабатывающей способности контейнерного пункта по вместимости площадок рекомендуются следующие формулы [4-6]:

для местных контейнеров

$$N_{емк}^м = \frac{N_{пл} + \mu \cdot K_{ноч} \cdot N_{пл}}{\mu \cdot [3 - \frac{T_a}{T_{kn}} + 2(a - 1)]}; \quad (1)$$

для местных контейнеров

$$N_{емк}^{mp} = \frac{N_{пл}}{\mu \cdot \varphi_{нак}}; \quad (2)$$

где $N_{емк}^{mp}$ – фактическая вместимость площадок в контейнероместах (в расчете на 20-таннные контейнеры), предназначенная для эксплуатационного парка;

μ – коэффициент, учитывающий потребность в свободных контейнероместах для рациональной работы кранов и соблюдения специализации участков площадок;

$K_{ноч}$ – коэффициент, характеризующий работы контейнерного терминала в субботу, воскресенье и в ночную смену в пятницу;

3 – число дней, в течение которых производится интенсивное образование остатка не вывезенных контейнеров (в субботу, воскресенье и в ночную смену в пятницу);

T_a – продолжительность работы автомобилей по завозу-вывозу контейнеров в рабочие дни недели, ч;

T_{kn} – продолжительность работы контейнерного пункта по погрузке-выгрузке контейнеров;

$\varphi_{нак}$ – доля транзитных контейнеров, выгружаемых на площадку под накопления: $\varphi_{нак} = 0,4$;

a – коэффициент неравномерности работы контейнерного пункта, $a = 1,15$.

Для расчета перерабатывающей способности контейнерного пункта по средствам механизации применяются следующие формулы: при переработке местных контейнеров

$$N_{мех}^m = \frac{24 \cdot Z \cdot N_{кр}^\phi}{2 \cdot \varphi_m + 4 \cdot (1 - \varphi_m)}; \quad (3)$$

при переработке транзитных контейнеров

$$N_{мех}^m = \frac{24 \cdot Z \cdot N_{кр}^\phi}{2 \cdot \varphi_{нак} + \varphi_{тр} + \varphi_\lambda}; \quad (4)$$

где Z – количество кранов, находящихся в эксплуатации на контейнерном пункте;

φ_m – доля местных контейнеров, перегружаемых по прямому варианту (вагон-автомобиль и автомобиль-вагон);

$N_{кр}^\phi$ – фактическая выработка крана в контейнеро-операциях за час;

$\varphi_{нак}$ – доля транзитных контейнеров, выгружаемых под накопление;

$\varphi_{тр}$ – перегружаемых из вагона в вагон;

φ_λ – остающихся в качестве ядра.

Фактическая вместимость (в 20-ти тонных контейнерах):

– при хранении в один ярус: $N_{нл} = 200$ конт.мест;

– при хранении в два яруса: $N_{нл} = 400$ конт. мест (табл. 1).

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов

$\mu = 1,4$	$K_{ноч} = 1,15$	$a = 1,15$	$\varphi_m = 0,2$	$\varphi_{нак} = 0,4$
$T_a = 8 \text{ час}$	$T_{kn} = 11 \text{ и } 22 \text{ час}$		$\varphi_{тр} = 0,2$	$\varphi_{\lambda} = 0,4$

Перерабатывающая способность по вместимости площадок:
для местных контейнеров:

$$N_{емк}^м = \frac{200 + 1,4 \cdot 1,15 \cdot 200}{1,4 \cdot [3 - \frac{8}{11} + 2(1,15 - 1)]} = 145 \text{ контейнеров}; \quad (5)$$

для транзитных контейнеров

$$N_{емк}^{тр} = \frac{200}{1,4 \cdot 0,4} = 357 \text{ контейнеров}; \quad (6)$$

Перерабатывающая способность по количеству кранов на площадке:

при переработке местных контейнеров ККК-20

$$Z = 2_{кр} \cdot N_{кр}^м = \frac{24 \cdot 2 \cdot 18}{2 \cdot 0,8 + 4 \cdot (1 - 0,2)} = 240 \text{ контейнеров}; \quad (7)$$

Аналогичным способом произведены расчеты по определению перерабатывающие способности контейнерных терминалов по существующей вместимости. Результаты расчетов занесены в таблице 2.

Таблица 2 – Перерабатывающая способность контейнерного терминала Чукурсай

Год	Площадь	Вместимость		Суточный объем	Перераб. способность по вместимости				Тип крана	Производ. крана	Кол-во кранов	Перераб. способ. крана	
					1 ярус		2 ярус					Месг.	Трав.
					Месг.	Трав.	Месг.	Трав.					
2022	7500	200	400	80	145	357	290	714	ККК-20	18	2	240	617
									ТАКРАФ	20	1	133	342
									Итого	-	3	373	959
2023	7500	200	400	84	145	357	290	714	ККК-20	18	2	240	617
									ТАКРАФ	20	1	133	342
									Итого	-	3	373	959
2024	7500	200	400	89	145	357	290	714	ККК-20	18	2	240	617
									ТАКРАФ	20	1	133	342
									Итого	-	3	373	959
2025	7500	200	400	94	145	357	290	714	ККК-20	18	2	240	617
									ТАКРАФ	20	1	133	342
									Итого	-	3	373	959
2026	7500	200	400	99	145	357	290	714	ККК-20	18	2	240	617
									ТАКРАФ	20	1	133	342
									Итого	-	3	373	959

Результаты расчетов показывают, что перерабатывающие способности всех контейнерных терминалов по местным контейнерам в 5÷10 раз, а по транзитным контейнерам в 10÷20 раз превышает суточный контейнерооборот (погрузка + выгрузка + порожние).

Потребная вместимость контейнерных терминалов в зависимости от суточного контейнерооборота и сроков хранения груженых контейнеров по прибытию и отправлению и порожних контейнеров рассчитывают по формулам:

Местные контейнеры:

$$E_{\text{вм}}^{\text{м}} = K_H (N_m^{\text{ом}} \cdot t_{\text{хр}}^{\text{ом}} + N_m^{\text{нр}} \cdot t_{\text{хр}}^{\text{нр}} + N_{\text{пор}} \cdot t_{\text{пор}}), \text{ конт.}; \tag{8}$$

Транзитные контейнеры:

$$E_{\text{вм}}^{\text{тп}} = K_H \cdot N_{\text{тп}} \cdot t_{\text{хр}}^{\text{тп}}, \text{ конт.}; \tag{9}$$

где, K_H – коэффициент неравномерности перевозок, $K_H = 1,1$;

$N_m^{\text{ом}}, N_m^{\text{нр}}$ – суточное количество местных контейнеров по отправлению и прибытию, конт./сутки;

$N_{\text{пор}}$ – количество порожних контейнеров, конт./сут;

t_{xp}^{om} , t_{xp}^{np} , $t_{пор}$ – соответственно, сроки хранения местных груженых контейнеров по отправлению, прибытию и порожных контейнеров, сутки;

$N_{мп}$ – суточное количество транзитных контейнеров, поступающих на сортировку;

t_{xp}^{mp} – срок хранения транзитных контейнеров.

Среднесуточное количество местных контейнеров, перерабатываемых на контейнерном терминале:

$$N_{сут}^M = N_M^{om} + N_M^{np} + N_{пор}, \text{ конт./сутки} \quad (13)$$

Произведены расчеты по определению потребной вместимости контейнерных терминалов при различных сроках хранения контейнеров и результаты занесены в таблицу 3 и на рисунке 1.

Таблица 3 – Потребная вместимость контейнерного терминала Чукурсай в зависимости от суточного контейнерооборота и сроков хранения

Годы	Отправ.	Приб.	Порж.	Общ.	t_{xp}^{om}	t_{xp}^{np}	$t_{пор}$	$E_{6м}^M$	Перераб. способ., конт.		
									1 ярус	2 ярус	3 ярус
2022	21	57	10	88	1	1	1	97	145	290	435
					2	2	1	183			
					3	3	3	290			
					4	4	4	387			
2023	23	63	11	97	1	1	1	107	145	290	435
					2	2	1	201			
					3	3	3	320			
					4	4	4	427			

Г о д ы	От пра в.	Пр иб.	По ро ж.	Об щи й	t_{xp}^{om}	t_{xp}^{np}	t_{nop}	E_{6M}^m	Перераб. способ., конт.		
									1 яру с	2 яру с	3 яру с
2 0 2 4	25	69	12	106	1	1	1	117	145	290	435
					2	2	1	220			
					3	3	3	350			
					4	4	4	466			
2 0 2 5	28	76	13	117	1	1	1	129	145	290	435
					2	2	1	243			
					3	3	3	386			
					4	4	4	515			
2 0 2 6	31	84	14	129	1	1	1	142	145	290	435
					2	2	1	268			
					3	3	3	426			
					4	4	4	568			
2 0 2 7	34	92	15	141	1	1	1	155	145	290	435
					2	2	1	294			
					3	3	3	465			
					4	4	4	620			

Рисунок 1 – Потребная вместимость контейнерного терминала Чукурсай в зависимости отувеличения объема перевозок до 2027 года

Анализ результатов расчетов показывает, что существующая перерабатывающая способность по вместимости контейнерных терминалов при их укладке до 2-х ярусов не вмещается в контейнерный терминал Чукурсай, т.е. уже в настоящее время чтобы поместить контейнеров на существующий площадь терминала необходимо их укладывать в трех ярусах. А в 2023 году даже при трех ярусном укладке контейнеры не вмещаются на существующий площадь терминала Чукурсай [7, 8]. Поэтому до 2023 года в контейнерном терминале Чукурсай необходимо принимать меры по увеличению вместимости его или построить новую площадку для крупнотоннажных контейнеров.

Список литературы

- [1] Ульджабаев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорте. / К.У. Ульджабаев – Ташкент – «Мехнат», 1999.
- [2] Абрамов А.А. Контейнерные перевозки на железнодорожном транспорте / А.А. Абрамов – М.: РГОТУПС. 2004. 332 с.
- [3] Коровяковский Е.К. Пути повышения эффективности рынка железнодорожных перевозок Республики Узбекистан на основе модернизации состава и структуры собственников вагонного парка и контейнеров / Е.К. Коровяковский, М.Б. Сабуров // Известия Петербургского университета путей сообщения. — СПб.: ПГУПС, 2022. Т. 19. Вып. 1. 40-48 с. DOI: 10.20295/1815-588X-2022-1-40-48.
- [4] АО O'zbekiston temir yo'llari. [Электронный ресурс]. – URL: <https://railway.uz/ru>. (дата обращения: 18.10.2022).
- [5] Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. // 4-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2007. 491 с.
- [6] Данилов Н.Н. Курс математической экономики / Н.Н. Данилов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 444 с.
- [7] Ризакулов Ш.Ш. Построение системы управления безопасностью движения в железнодорожной компании с учетом экономических факторов. / Л.Ф. Казанская, Ш.Ш. Ризакулов. // Бюллетень результатов научных исследований. – 2017. № 4 (25). 15-25 с.
- [8] Ризакулов Ш.Ш. Основные проблемы обеспечения безопасности движения поездов на железных дорогах Узбекистана / Ш.Ш. Ризакулов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2014. Вып. 3 (40). 29-35 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Uldzhabaev K.U. Economic reform in railway transport. / K.U. Uljabaev - Tashkent - "Mekhnat", 1999.
- [2] Abramov A.A. Container transportation by rail / A.A. Abramov - M.: RGOTUPS. 2004. 332 p.

[3] Korovyakovsky E.K. Ways to improve the efficiency of the railway transportation market of the Republic of Uzbekistan based on the modernization of the composition and structure of the owners of the wagon fleet and containers / E.K. Korovyakovsky, M.B. Saburov // Proceedings of the Petersburg University of Communications. - St. Petersburg: PGUPS, 2022. T. 19. Issue. 1. 40-48 p. DOI: 10.20295/1815-588X-2022-1-40-48.

[4] JSC O'zbekiston temir yo'llari. [Electronic resource]. – URL: <https://railway.uz/ru>. (date of access: 10/18/2022).

[5] Wentzel E.S. Probability theory and its engineering applications / E.S. Wentzel, L.A. Ovcharov. // 4th ed., stereotype. - M.: Higher. school, 2007. 491 p.

[6] Danilov N.N. Course of mathematical economics / N.N. Danilov. - Novosibirsk: Publishing house of SO RAN, 2002. 444 p.

[7] Rizakulov Sh.Sh. Building a traffic safety management system in a railway company, taking into account economic factors. / L.F. Kazanskaya, Sh.Sh. Rizakulov. // Bulletin of scientific research results. – 2017. No. 4 (25). 15-25 p.

[8] Rizakulov Sh.Sh. The main problems of ensuring the safety of train traffic on the railways of Uzbekistan / Sh.Sh. Rizakulov // Proceedings of the Petersburg University of Communications. - St. Petersburg: St. Petersburg State University of Communications, 2014. Issue. 3 (40). 29-35 p.

© Н.М. Зупарова, Ш.Ш. Ризакулов, И.Н. Кудратов, 2022

Поступила в редакцию 28.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Зупарова Н.М., Ризакулов Ш.Ш., Кудратов И.Н. Оценка технико-экономической эффективности применения контейнерных перевозок на железных дорогах Узбекистана // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 110-121. URL: <https://ip-journal.ru/>